

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (III)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE
AL DISCURSO DEL ODIO RELIGIOSO PARA

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Financiado por:

Hatemedialog Religion

Proyecto PC-24-0050

<https://www.hatemedialog.es/>

Autores:

Elias Said-Hung

Jacobo Herrero Izquierdo

Diseño y maquetación:

Jacobo Herrero Izquierdo

Este informe contó con la colaboración del grupo de investigación SIMI:
Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios de UNIR.

<https://investigacion.unir.net/grupos/35489/detalle>.

Como citar este informe:

Said-Hung, E., & Herrero Izquierdo, J. (2026). *Manual de Intervención Aplicada (III). Líneas de actuación frente al discurso de odio religioso para instituciones públicas*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18249413>

Financiado por

Ejecutado por

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

DATOS EDITORIALES

El discurso de odio en entornos digitales no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Se activa en momentos concretos, se concentra en determinados temas y adopta diversas formas, desde expresiones de incivismo cotidiano hasta amenazas y campañas coordinadas. En este contexto, las **instituciones públicas** tienen la responsabilidad de articular una respuesta estable, coherente y sostenida, capaz de proteger derechos, movilizar actores y evitar respuestas fragmentadas.

Este manual traduce los principales hallazgos del estudio **Hatemedialogion (PC-24-0050)**, financiado por la **Fundación Pluralismo y Convivencia** y ejecutado desde la **Universidad Internacional de La Rioja** desde **Hatemedialogion** en líneas de actuación claras y aplicables para las instituciones públicas, con el fin de reforzar la prevención, la detección temprana y la respuesta frente al discurso de odio, desde una perspectiva garantista y basada en la evidencia.

El objetivo es ordenar y dar coherencia a las actuaciones existentes, ofreciendo referencias comunes que permitan evitar la dispersión, reducir la improvisación y facilitar una intervención más clara y consistente ante situaciones de hostilidad.

3. INSTITUCIONES PÚBLICAS

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

Las instituciones públicas —administraciones generales y autonómicas, entidades locales, defensorías, fiscalías especializadas, cuerpos y fuerzas de seguridad, autoridades regulatorias y educativas— intervienen en la definición y aplicación de las respuestas frente al discurso de odio en la esfera digital. Su actuación resulta crucial para evitar respuestas fragmentadas, garantizar derechos y dotar de coherencia al conjunto del sistema.

3.1 Sistema institucional de vigilancia y análisis del odio en línea

La respuesta de estos organismos requiere una capacidad permanente de observación y análisis que permita comprender cómo, cuándo y en qué contextos se activa el odio online.

a) Unidad técnica de observación

Uno de los primeros pasos pasaría por crear o reforzar una unidad específica —como un observatorio o una subunidad integrada en áreas clave— encargada de:

- Monitorizar de forma continuada el discurso de odio en redes sociales y espacios digitales.
- Integrar herramientas automáticas de detección alineadas con los distintos tipos de odio y con los cuatro niveles de intensidad identificados por el estudio.
- Generar informes periódicos sobre tendencias, picos de activación y perfiles especialmente activos o persistentes.

3. INSTITUCIONES PÚBLICAS

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

b) Seguimiento de momentos críticos y tópicos de alto riesgo

El sistema de vigilancia debe permitir:

- Identificar con antelación acontecimientos informativos susceptibles de activar dinámicas de odio (conflictos internacionales, atentados, debates legislativos sensibles).
- Reforzar la observación en franjas horarias y días de mayor actividad hostil.
- Documentar ventanas de actividad sincronizada y perfiles recurrentes para su eventual comunicación a otros actores.

c) Integración de datos con otros observatorios

La coordinación con observatorios existentes sobre racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, LGTBIfobia u otros ámbitos posibilita:

- Compartir información sobre tendencias comunes.
- Evitar duplicidades en la recogida de datos.
- Construir una visión integrada del odio en línea, donde los distintos tipos rara vez aparecen de forma aislada.

3. INSTITUCIONES PÚBLICAS

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

3.2 Marco normativo operativo y protocolos de actuación coordinados

La actuación institucional requiere traducir el marco jurídico vigente en procedimientos claros, homogéneos y aplicables para la detección, denuncia y gestión del discurso de odio.

a) Guías operativas para cuerpos de seguridad y fiscalías

Las instituciones han de promover protocolos específicos que:

- Clarifiquen cuándo una expresión de odio adquiere relevancia penal (amenazas, incitación a la violencia, acoso sistemático) y cuándo requiere una respuesta administrativa, educativa o mediadora.
- Incorporen la escala de intensidad (niveles 1–4) como criterio para priorizar recursos y graduar la intervención.
- Incluyan ejemplos prácticos basados en casos reales, diferenciando entre mensajes aislados y patrones persistentes emitidos por los mismos perfiles.

3. INSTITUCIONES PÚBLICAS

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

b) Circuitos claros de derivación y coordinación

Es fundamental definir rutas de actuación claras entre:

- Fuerzas y cuerpos de seguridad.
- Fiscalías especializadas.
- Unidades de cibercrimen.
- Servicios de atención a víctimas.

c) Marco de colaboración con plataformas y medios

Las instituciones deben establecer acuerdos que faciliten:

- El reporte rápido de contenidos que puedan constituir un delito o un riesgo grave.
- La retirada ágil de contenidos de alta intensidad.
- La priorización de casos en función de criterios objetivos (perfiles reiterativos, actividad sincronizada, tópicos sensibles).

3. INSTITUCIONES PÚBLICAS

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

3.3 Estrategia de prevención y sensibilización a gran escala

La mayor parte del odio circula en registros cotidianos y de baja o media intensidad, lo que exige políticas preventivas sostenidas.

a) Las instituciones pueden impulsar campañas que:

- Expliquen qué es el discurso de odio y cómo se manifiesta.
- Visibilicen su impacto en personas y comunidades afectadas.
- Faciliten pautas de actuación como testigos y vías de denuncia accesibles.

b) Integración en políticas educativas y de juventud

La prevención tiene que incorporarse a:

- Programas educativos sobre convivencia y uso crítico de redes.
- Formación inicial y permanente del profesorado.
- Iniciativas de educación no formal y comunitaria.

3. INSTITUCIONES PÚBLICAS

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

c) Apoyo a proyectos comunitarios

Las instituciones están en disposición de impulsar:

- Proyectos de encuentro y diálogo comunitario.
- Iniciativas juveniles de narrativas alternativas.
- Acciones de mediación en contextos de tensión recurrente.

3. INSTITUCIONES PÚBLICAS

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

3.4 Sistema integral de apoyo y protección a víctimas

Es prioritario que la respuesta institucional garantice canales claros de apoyo y protección.

a) Puntos de atención especializados

Refuerzo o creación de:

- Líneas telefónicas y plataformas de asesoramiento.
- Servicios de primera acogida y orientación.

b) Asistencia jurídica y psicológica

Facilitación de:

- Orientación jurídica accesible.
- Apoyo psicológico a víctimas de hostigamiento continuado.

c) Participación de comunidades afectadas

Incorporación de representantes en:

- El diseño de servicios.
- Mesas de trabajo y evaluación de recursos.

3. INSTITUCIONES PÚBLICAS

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

3.5 Gobernanza multinivel y coordinación con la sociedad civil

La eficacia institucional depende de la coordinación entre niveles y actores.

a) Espacios interadministrativos estables

- Creación de mesas de coordinación entre administraciones, fiscalías, defensorías y cuerpos de seguridad.

b) Alianzas con ONGs, observatorios y medios

- Establecimiento de convenios, intercambio de datos y alineación de estrategias.

c) Participación ciudadana estructurada

- Desarrollo de canales para recoger experiencias, propuestas y percepciones ciudadanas.

3. INSTITUCIONES PÚBLICAS

PREVENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE AL ODIO RELIGIOSO

3.6 Evaluación de políticas públicas y mejora continua

Las políticas requieren una evaluación y revisión periódicas.

- Indicadores de proceso.
- Indicadores de resultado.
- Indicadores de impacto a medio y largo plazo.

3.7 Cronograma de implementación

- Fase 1: creación de unidades y protocolos.
- Fase 2: campañas y pilotajes.
- Fase 3: escalado y consolidación.
- Fase 4: evaluación y ajuste.

¿Quieres saber más?

Consulta al completo nuestros **Manuales de Intervención Aplicada e informe** para actuar frente a discursos de **odio religioso**

Perfiles del ODIO religioso en las redes sociales

Resultados del proyecto Hatemedia Religion

Financiado por:

Informe de perfiles de odio religioso

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (I)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL DISCURSO DEL ODIO RELIGIOSO PARA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Financiado por:

Medios de comunicación

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (II)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL DISCURSO DEL ODIO RELIGIOSO PARA

ONG'S Y AGENTES SOCIEDUCATIVOS

Financiado por:

ONG's y agentes socioeducativos

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Hatemia Religion

Accede a más información en:

 <https://hatemia.es/conoce-proyectos/>

Proyecto PC-24-0050